

Однією з важливих проблем нашої освіти є втрата особистісного начала у навчанні і вихованні. І, як результат, – руйнування системи цінностей особистості.

Особистісний принцип у деякій мірі протистоїть методикам, які безоглядно спрямовані на демократичні і гуманістичні установки, тим, що передбачає ієрархічний устрій взаємостосунків людини зі світом, з самою собою. Цей устрій підпорядкований духовно-моральним важелям, націлений на пробудження любові і здатності до жертвовного служіння Богові, Батьківщині, своїм близьким, до морального вдосконалення.

Варто також відзначити, що і така проблема сучасної педагогіки як розвиток інтересу дитини та молодій людини до власного особистісного зростання залишається не вирішеною. В ситуації постійних змін, що відбуваються у свідомості суспільства, представникам молодого покоління все важче відрізнити істинні вічні цілі людського існування від плінних миттєвих можливостей реалізувати свої “соціально престижні” амбіції і прагнення до влади, грошей, суспільного визнання тощо.

Що може вплинути на формування гідності сучасного учня, студента – громадянина України? Стверджуємо, що проблему могло б розв’язати включення у програми державних навчальних закладів усіх рівнів освіти (від дошкільної до вищої) культурологічної дисципліни – “Основи християнської культури” і в такий спосіб ввести в кругозір і життя нового покоління скарби православ’я (архітектуру, іконопис, спів, книги, релігійну філософію, православну педагогіку, зразки духовного подвижництва й аскетички). Фактично мова йде про знайомство зі своїми віковими обрядами та звичаями, про повернення до того, що традиційно переважало в душі і діяльності людей: любові до землі і рідної природи, до національних героїв і національних святинь, а також до щирості і милосердя, працелюбства й безкорисливості.

Принцип “одночасності минулого і дійсного” може реалізувати та актуалізувати всю повноту багатства національної культури і духовна спадщина стане живою, дієвою, інструментально увійде у працю, навчання, а також побут й відпочинок, забезпечуючи реальне, а не надумане відчуття особистої гідності, національного оптимізму.

О.А. Красноокій
кандидат юридичних наук, професор
Черкаська академія менеджменту

Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В науковому пізнанні та соціальній практиці загальноприйнято розглядати об’єкти чи явища як системні утворення, тобто орієнтуватись на розкриття їх реальності та сутності через виявлення різноманітних типів зв’язків, зведення їх у відповідну єдність і бачити в отриманому нову цілісність зі своїми якісними ознаками. Системний підхід має пряме відношення до пізнання суспільства, держави, права.

Зараз в юридичній, політичній, соціологічній літературі активно дискутується тема правової держави. Нові демократичні соціально орієнтовані держави, що утворилися після розпаду СРСР, в тому числі Україна, прагнуть нею стати.

Як відомо, всяка система нормально функціонує, коли її складові чітко і злагоджено виконують своє призначення. Дієвість системи можна перевірити, якщо вивести з ладу або зменшити силу її складової – система або не буде функціонувати, або послабить свою ефективність.

Зазначене має пряме відношення до ознак права і правової держави як системних утворень. В наш час правова держава не може утворитися стихійно. Західні розвинуті демократії до правової держави йшли сотні років шляхом проб і помилок. Зараз, коли вже є суспільства, що досягли значно більшої розвинутості в розбудові правової держави, вони стають взірцем для тих держав, які намагаються стати правовими.

Уявлення про те, що таке правова держава дають знання про її ознаки. Ознака (риса) – це важлива характерна особливість якогось об'єкта. Наявність ознак, їх зміст в сукупності, дають розуміння сутності, призначення об'єкта як системного утворення.

Автор не ставить своїм завданням сформулювати ознаки правової держави. Вони відомі. Його мета – це намагання зробити наголос в розумінні системності цих ознак, значення їх своєчасного виявлення, вірного формулювання, їх рівня і дії в пов'язаності для виникнення та розбудови правової держави.

Відсутність чи нерозвиненість якихось ознак системи права чи правової держави блокують їх ефективність, дієвість понижується система зовсім не діє, її внутрішній механізм не спрацьовує.

Скажімо, норми матеріального права з якихось питань видані, а процедури їх реалізації не розроблені і норми матеріального права діяти не можуть – порушена ознака верховенства права, бо воно не може досягти своєї мети.

Відсутність системності в праві і в побудові держави, де діє верховенство закону, вносять хаос в суспільні відносини. В системному поєднанні знаходяться громадське суспільство і правова держава. Не розвинутість громадянського суспільства гальмує життєздатність паростків правової держави. Не розуміння цього факту владними структурами, затримка розвитку паростків правової держави в свою чергу змінюють, деградують громадянське суспільство. Гармонічне поєднання, сприяння пов'язаного розвитку зазначених та багатьох інших ознак (рис, чинників) в розбудові правової держави – складна справа, яка вимагає високого політичного, державного, правового професіоналізму.

Ознаки правової держави повинні поповнюватися матеріальним змістом рівномірно, його повинно бути рівно стільки скільки потрібно, щоб правова держава існувала, розвивалась і удосконалювалась.

Якщо не звертати на вказане належної уваги, своєчасно не приводити суттєві ознаки правової держави до чітких вимог системи, то деформації можуть набувати такої сили, коли життя наче б то йтиме у двох вимірах: формально існують одні закони, а життєві відносини регулюються по іншим правилам. В кінцевому результаті це шлях до краху, розвалу системи.

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**